

8. Grigor'eva N.YA. Evolyuciya filosofskoj antropologii v 1920 — 1950-h godov: radikalizaciya obraza cheloveka. Dis. ... dokt. filos. n. M., 2009.
9. Katrechko S.L. Kak vozmozhna metafizika? // Voprosy filosofii. 2005. № 9.
10. Makeeva L.B. O nekotoryh osobennostyah metafiziki v sovremennoj analiticheskoj filosofii // Vestnik Leningradsko-go gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina. 2011. T. 2. № 1.
11. Radlov E. L. Emanaciya, v filosofii // Enciklopedicheskij slovar' Brokgauza i Efrona: V 86 t. SPb., 1890—1907.
12. Savchuk V.V. Fenomen povorota v kul'ture XX veka // Mezhdunarodnyj zhurnal issledovanij kul'tury. 2013. № 1 (10).
13. Fejnman Richard. Harakter fizicheskikh zakonov. M., 1987.
14. Ha-bermas YU. Filosofskij diskurs o moderne. M.: Ves' mir, 2003.
15. Hajdegger M. Bytie i vremya. M.: Ad Marginem, 1997.
16. Hajdegger M. Evropejskij nigilizm // Hajdegger M. Vremya i bytie: stat'i i vystupleniya. M.: Respublika, 1993.
17. SHvyrev V.S. Racional'nost' kak cennost' kul'tury // Voprosy filosofii. 1992. № 6.
18. SHlik M. Povорот v filosofii // Analiticheskaya filo-sofiya: Izbrannye teksty. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1993.

А.В. МАРКОВ, О.А. ШТАЙН

Зеркало городского хозяйства: Бердяев и Уорхол*

Аннотация. Городское хозяйство может пониматься как зеркало, отражающее одновременно прошлое и будущее — тогда распределение векторов городского потенциала с его символическим обеспечением становится доступно общему философскому рассмотрению. Николай Бердяев и Энди Уорхол, парадоксально наследуя

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Марков А.В., Штайн О.А. Зеркало городского хозяйства: Бердяев и Уорхол // Философия хозяйства. 2025. № 2. С. 196—206. DOI:

православной традиции, отказываются от панорамной оптики города в пользу кинематографической мультиплицирующей. Отличия от концепций театрализации города как публичного пространства в урбанистике показывают такие точки схождения Бердяева и Уорхола, как жанровое мышление в применении к социальной жизни, понимание экономики рекламы как особого зеркала, усиливающего повседневность, концепция творчества как противопоставленная идее проницаемости пространства и сохраняющая область личного опыта. Оба автора позволяют поставить вопрос о правилах творческого вмешательства в постиндустриальную экономику.

Ключевые слова: урбанистика, мегаполис, репрезентация, философия города, повседневность, Бердяев, Уорхол.

Abstract. Urban economy can be understood as a mirror reflecting simultaneously the past and the future — then the allocation of city potential projections with its symbolic provision is accessible to general philosophical consideration. Nikolai Berdyaev and Andy Warhol, paradoxically inheriting the Eastern Orthodox tradition, abandon the panoramic optics of the city in favor of a cinematographic multiplying one. Differences from the concepts of the theatricalization of the city as public space in urbanism indicate such points of convergence between Berdyaev and Warhol as genre thinking as applied to social life, the understanding of the economy of advertising as a special mirror that enhances everyday life, and the concept of creativity as opposing the idea of the permeability of space and preserving the realm of private experience. Both authors allow us to raise the question of the regulations of creative intervention in the post-industrial economy.

Keywords: urbanism, megalopolis, representation, philosophy of the city, everyday life, Berdyaev, Warhol.

УДК 130.2
ББК 71.0

Философ Николай Александрович Бердяев (1874 – 1948) и художник Энди Уорхол (1928 – 1987) кажутся неожиданными соседями, но общего между ними немало. Они оба любили комфорт современной цивилизации, мыслили себя отвечающими на вызовы современности и рассматривали прошлое как подлежащее строгой и

всцелой критической ревизии — для поиска того, что действительно может быть сохранено и в современности, и в вечности. Оба исходили из того, что прошлое, чтобы стать современным и вечным, должно подвергнуться своеобразному радикальному острашению, быть воспринято как чистый материал или как чистое духовное действие. Оба любили мультиплицировать высказывания: постоянное повторение одних и тех же мыслей Бердяевым и тиражирование продукции Уорхолом. Оба любили кинематограф, не только как зрелище, но и как сам принцип движущихся мультиплицированных репрезентаций, и видели в кинематографе первое по-настоящему всемирное искусство. Эти параллели можно продолжать, но цель нашей статьи — выявить, как сходство некоторых начальных установок этих двух выдающихся деятелей XX в. определило сходство их концепций городской экономики.

В данном случае мы можем говорить не о влиянии или типологическом сходстве, но об общих истоках. И Бердяев, и Уорхол принадлежат православной традиции, хотя и с оговорками — Уорхол был греко-католиком, Бердяев поддерживал религиозные искания начала века. Оба они были очень религиозными лично и основывали интроспекцию на интимном опыте молитвы. Но существенно, что они, конечно, постоянно обращались к апофатической традиции православного христианства, имеющей в виду особую выразительность. Апофатическое определение Всевышнего как не обладающего ни одним из познаваемых свойств подразумевает особый режим восприятия города и храма в городе: не концентрация на отдельных решениях и конструкциях, но постоянное движение взгляда все выше, прохождение через конструкции ради созерцания тех первопринципов, каковые и оправдывают любые конструкции. Это движение можно сопоставить не с шагом или путем, но с движением волны, которая погружает вещи в себя и выносит их в собственную прозрачность. Храм — это пространство постоянного растворения света в себе, постоянного движения через арки, через чистую распаханность пространства ко все большей распаханности милости.

В понимании апофатического мы опираемся на мощную линию в православном богословии, представленную Павлом Флоренским, Владимиром Лосским и нашедшую свое экономико-культурологическое завершение в системе Христа Яннараса [10]. Этот греческий философ-интеллектуал, ученик Вл. Лосского, много писал о

византизме как реализации апофатического богословия, в центре которого стоит не предметное полагание, а отношение (связь, *σχέσις*). Византийская архитектура, согласно Яннарасу, имеет дело не с предметно-символическими содержаниями, но организует связь между выразимым и невыразимым, так что от выразимого остается чистый вектор направления, а невыразимое признается как организующее, совершенно новое бытие жителей города. Граждане византийского православного мира выступают не как производящие отдельные операциональные шаги, в том числе в экономической деятельности, но как иначе ощущающие собственную соотнесенность с начальным божественным замыслом. Они глядят в зеркало этого замысла и видят возможность своей собственной духовной и телесной новизны как соответствующей новизне их призывания.

При внедрении апофатической нормы в письмо возникает не панорамная, а кинематографическая оптика. *Панорамная оптика* была нормативна для XIX в.: ее апофеозом стала, конечно, османизация Парижа, перестройка всего города как видимого, просматриваемого и благополучного, способного побеждать любые вызовы. Город в таком случае выглядит как наблюдательный пункт, паноптикум и одновременно область наблюдения за современностью, фильтр зрения, который оставляет только самое монументальное. В османизованном Париже беды людей должны были стать незаметными, а здания не столько пугающими, сколько упорядочивающими оптические привычки: вот блестящие витрины, а вот мансарда. Все это равно уместно; как в панораме битвы уместен и передовой край, и тылы.

Кинематографическая оптика, напротив, воспринимает город не как окно наблюдения и систему наблюдательных пунктов, примиряющих с городской жизнью, но как постоянную мультипликацию одних и тех же состояний, требующую этической или эстетической их оценки. Так, в фильме мы однозначно отличаем старое здание от нового, — хотя в реальном городе такое отличие может быть усложнено ремонтами, стилизациями, маскировками, плохой видимостью фасада и множеством других факторов. Но кинематограф, создав кадры со старым зданием, тематизирует его как старое, а с новым зданием — как новое.

Если говорить о Бердяеве, то он, как и некоторые другие русские философы, усвоил не только общую эстетику киновыразительности, но и жанровое мышление. Вероятно, в этом сказалось влияние русской поэзии, где тематически-жанровые комплексы всегда были строго артикулированы, а императив запоминания, заучивания наизусть превращал эти комплексы в факты мышления и отношения к действительности. Так, по воспоминаниям Евгении Герцык, Бердяев, путешествуя по Италии, обращал внимание на камни и величественные развалины и возмущался отсутствием настоящей творческой энергии у наследников Ренессанса: «Задача всякого творчества — мир пересоздать, а здесь остались только фрески, фронтоны, барельефы — каменный хлам! А где же новый мир?» [6, 126]. Это не что иное, как раскрытие поэтики Италии как поэтики *пеплума* как киножанра, с «хламом» театральных декораций и с признанием того, что невозможно пересоздать мир усилиями одного человека.

При этом в эссе «Чувство Италии» времен Первой мировой войны Бердяев уже использует не стандарт пеплума, а стандарт американского фильма того времени, в котором разные люди в конце концов объединяются ради великой исторической цели — и эта великая историческая цель совпадает с хорошим знанием своей истории. Утверждая, что итальянцы «с трудом приспособляются к капиталистическому производству и к буржуазному стилю жизни» [5], Бердяев имеет в виду отсутствие мещанской мелочности, что как раз свойственно американским фильмам в духе «Рождение нации» Гриффита (1915) с героическими сценами. Бердяев и описывает судьбу Италии как возникновение нации на основе синтеза безудержного культурного творчества и защиты своих *пенатов*: «Футуризм указывает на то, как трагически остра проблема латинского возрождения. Но самого возрождения трудно ждать от футуризма. В великой войне стогрит футуризм, как и многое другое, и пробудятся те силы латинской расы, которые в ней подлинно еще есть. Италии придется не разрушать памятники своего былого величия, а защищать их от футуризма германского. Вероятно, и сам Маринетти будет защищать» [5]. История межвоенного времени развивалась иначе, но характерно жанровое, а не просто зрелищное кинематографическое мышление Бердяева.

Бердяев, в отличие от Тынянова, был адептом звукового кино. Он прямо говорил, что кинематограф — первое всемирное искусство

и во многом оправдание техники. «Но он стал возможен благодаря техническим открытиям, главным образом изумительным открытиям в области света и звука, которые на людей прежних эпох должны были бы произвести впечатление настоящих чудес. Кинематограф овладевает пространствами, которыми совершенно бессилён был овладеть театр, океанами, пустынями, горами, так же как овладевает и временем» [9, 18]. Уорхол также настаивал на том, что кинематограф овладевает любым содержанием повседневности, в том числе временем: «Телевидение никогда не покидает эфир: как включится с утра — так на весь день, вот и я тоже. К концу дня весь день превращается в кинофильм» [9, 13]. Индивидуальный творческий опыт оказывается как раз способом овладения пространством и временем, благодаря чему чудесным предстает и твое собственное индивидуальное бытие.

Также Бердяев и Уорхол одинаково связывали кинематограф с необычной телесностью: если старое искусство имело дело с дробной и ограниченной телесностью, маскирующей общее частными ситуациями, то новое искусство с его преобразованием мира имеет в виду телесность, несводимую к частным ситуациям повседневности. Новая телесность, телесность первоначального Адама — тема и главной доэмигрантской книги Бердяева «Смысл творчества» [2], и отчасти книги Уорхола «Философия Энди Уорхола...», где он противопоставляет натуралистический голливудский кинематограф, не преодолевающий обыденность («когда кинозвезды оказываются на кухне, они перестают быть звездами» [9, 53]), и собственный экспериментальный кинематограф, направленный на радикальное преобразование привычного мира. Оба автора, Бердяев и Уорхол, не жалеют слов для обличения мещанского буржуазного быта с противопоставлением ему особого статуса нового человека, для которого бытовое — только повод для манифестирующей себя творческой самореализации. Уорхол также мыслил кинематограф жанрово, как зеркало тех жанров, которые складываются в реальной жизни: «если ты не можешь поверить, что это происходит, сделай вид, что это кинофильм» [9, 175].

Бердяев прямо говорил, что зеркало — это прежде всего способ консервировать действительность, а не отражать ее: «Только у познающего субъекта, оторванного от объекта, отсеченного от бы-

тия, может явиться соблазн быть зеркалом, отражением действительности, быть верной копией действительности. У познающего субъекта, живущего в недрах самого бытия, может быть лишь желание активно творить ценности в самом бытии, развивать бытие к совершенству» [3, 76]. Такое зеркало консервирует отраженное, даже если отражение вроде бы полностью соответствует действительному положению дел. Но творческое восприятие, которое и восстанавливает статус начальной телесности Адама, как раз обличает зеркальную действительность и требует подчинить зеркало какому-то жизненному жанру: «Я продолжаю воспринимать себя юношей, почти мальчиком, даже в зеркале, за чертами своего постаревшего лица, я вижу лицо юноши» [5, 145]. Бердяев смотрит в зеркало, но хочет видеть кинематографическое наложение кадров, монтаж раннего кино, где вдруг лицо старика, мелькая, может превратиться в лицо юноши.

Сходное отношение к зеркалу мы находим и в теории и практике Уорхола. Согласно Беатрис Коломина, Корбюзье и Уорхол равно видели рекламные сияющие объявления как зеркало, в котором отражается весь город. Коломина пишет, что Ле Корбюзье и Ознавфан «рассчитывали выработать <...> теорию культуры в индустриализированной повседневной жизни», каковую «можно рассматривать как “отражение” (в прямом, “зеркальном”, и переносном, “интеллектуальном”, смысле слова) культуры новых средств коммуникации, мира рекламы и массмедиа» [7, 118]. Повседневность не отражается в практиках, просто как выдающих эту повседневность, она требует особо организованного интенсивного зеркала, вспыхивающего как реклама, создающего новые содержания и сообщения. Только иллюзия горожанина, что он может декодировать все эти сообщения, примиряет его с этой повседневностью. Действительно, город становится не столько проницаемым, с просматриваемыми пространствами — ведь основные действия, например, устройство на работу, горожанин осуществляет за закрытыми дверями, сколько создающим иллюзию общеизвестности, понятности всего происходящего, как зеркало самосознания горожанина.

Задачей Уорхола оказывается тогда задача апофатическая — создать исключительно коммерческую модель города, противостоящую такому всезнанию горожанина и превращающую зеркало в чистую интенсивность апофатического акта. «Новые условия, когда из-

вестно “все про все”, отражают ключевую трансформацию традиционной культуры» [7, 122]. Тогда город можно рассматривать как машину иллюзий, обратную машине иллюзий кинематографа — ведь в фильме иллюзии сначала появляются у героев, они живут по некоторым правилам экрана, тогда как здесь иллюзии у зрителей есть с самого начала. Город и есть та иллюзия, что если не все видимо, то все зрелищно. Для Уорхола зрелищны должны быть только его произведения, в том числе и городские проекты, и только тогда обновится сама телесность города.

До апофатического монизма Уорхола Корбюзье стремился ввести в город своеобразный монотеизм архитектора, творца, который и определяет работу выражений и отражений. «Свойство произведения искусства вызывать чувство, качественно иное, чем удовольствие от созерцания прекрасного объекта, заключено в возможности осознания жеста страсти создавшего произведение художника в любое время и в любом месте» [7, 129]. Это, согласно Ле Корбюзье, и отличает искусство от быта, привязанного к месту. Горожанин, как только задумывается об архитектуре, произносит своеобразную молитву, он выходит из машины иллюзий. Само поведение пользователя домов Корбюзье, обретающего дом как машину, а после находящего свою соразмерность с этой машиной, соответствует структуре молитвы с *прошением и благодарностью*.

Молитва Уорхола тогда — молитва восточнохристианской православной традиции, где сразу же фасцинированность опровергает всезнание горожанина особой сингулярностью, мультиплицирующей оптический опыт. Город оказывается полностью апофатическим, ведущим созерцание к фасцинированности, обходящейся без каких-то готовых свойств разных улиц. Это уже не выход из машины иллюзий, но вхождение в экономику апофатического богословия, обратную перспективу иконы, чистое пространство купола над чистым пространством арок. «Моим идеальным городом была бы одна длинная Главная улица без перекрестков и переулков, тормозящих движение. Только одна длинная улица с односторонним движением. С одним высоким вертикальным зданием, где все бы жили...» [9, 141].

Ричард Сеннет указал на сходное устройство умных домов XVIII в., в противовес панорамной зрелищности XIX в.: «Внутри домов архитекторы второй половины XVIII века упивались схожими изобретениями. Кровати устанавливали на пружинные механизмы,

чтобы скрывать их в кладовках: доставать, опускать, поднимать и прятать — и все это лишь слегка потянув за шелковый шнурок. Хитро устроенные кухонные лифты были оборудованы угольными горелками и ведерками со льдом. Книжные шкафы поворачивались на скрытых осях, чтобы внезапно открыть взору маленькую спальню, примыкавшую к библиотеке, для тех моментов, когда жажда знаний завершалась срочной необходимостью вздремнуть. Эти приспособления в теории и практике были противоположны разделению труда в домах более поздней викторианской эпохи» [8, 101]. Отличие здесь только в том, что в культуре умного дома допускается множество вещей, свойства которых мы можем назвать, тогда как в утопии Уорхола в одном небоскребе на одной улице есть только один лифт и один портье — человек без свойств и лифт без свойств, апофатическое действие города.

Сеннет указывал на то, что в зрелищном городе есть симпатия, и он выводит ее из потери, потери какой-то из идентификаций: «Наоборот, симпатия — момент взаимного интереса, который возникает, когда человек теряет способность к четкой самоидентификации. Ниже мы убедимся: чтобы такая потеря состоялась, нужны специальные уловки, искусство, дизайн» [8, 195]. У Сеннета город работает как особая театральная машина, с элементом руины, где всегда что-то теряется, люди теряются — и потому они и могут работать в городе вовсю. Отсюда его важная тема, что в городе начиная с раннего Нового времени ориентиром стали не самые высокие здания, а то, что перед ними: обелиски в Риме контрреформации, порталы и входные группы небоскребов. Это то, что и создает иллюзию, и разоблачает, производит и потерю, и обретение, тогда как самое высокое здание просто обретает своих пользователей и создает иллюзию. И от поведения пользователей будет зависеть, что первично, а что вторично — создание или разоблачение иллюзии.

В городе Сеннета зеркало и работает как инструкция для поведения пользователя. Собеседники смотрят друг на друга в отражении зеркал за баром. Как пишет Сеннет: «Когда я впервые зашел в эти воды, я подумал, что здесь-то и можно найти “материал”. Но по прошествии нескольких лет стало понятно, что никакого материала для писателя здесь нет, поскольку эти истории редко несли хоть какой-то смысл. В рассказах о сделках часто опускались важные детали, ко-

торые объясняли бы, почему она будет удачной. Мужчина мог оправдывать свое частое вечернее одиночество какими-то проблемами с женщиной, но никогда не вдавался в подробности. Мужчинам в этих барах не хватает “мастерства”» [8, 90]. Иначе говоря, зеркало оказывается механизмом, но постоянно дающим сбой, когда несколько человек используют это зеркало, как бы рвут друг у друга его из рук.

Тогда как в городе Бердяева и Уорхола идентификация происходит внутри обновленного тела. В этом городе не нужны дополнительные ориентиры, вроде римских обелисков: апофатический православный храм оказывается и воротами-порталом, и свободным пространством, и самой философией истинной свободы по благодати. Городское хозяйство тогда может стать особо экономным, не требующим дополнительных маркеров зрелищности, а только прямоте одной апофатической линии.

Сам город как открытое зрелище тогда создает и отношение горожан к нему, пускает в себя, сохраняя при этом приватность начального молитвенного отношения, например, начального поиска работы в этом городе. Но в целом открытая экономика города и работает как то, что пускает всех внутрь без тех сбоев и борьбы за возможность получить городские преимущества первым, вырывая зеркало города друг у друга из рук, борясь за блага и зрелища. Все оказываются сразу на центральной улице, по Уорхолу, а не перед зеркалами витрин или баров, и движутся, не стоят на месте, мультиплицируют движение. Но чтобы эта кинематографическая мультиплицированность городского монизма стала благополучной для всех, нужно учитывать и то, в каком жанре сейчас что-то происходит в городе. Нужен не только Уорхол с его коммерциализацией универсального зрительского опыта, но и Бердяев с его особым жанровым отношением к прошлому и будущему.

Литература

1. *Бердяев Н.А.* Самопознание. Париж: YMCA-Press, 1948. 378 с.
2. *Бердяев Н.А.* Смысл творчества. Опыт оправдания человека. М.: Изд. Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1916. 360 с.
3. *Бердяев Н.А.* Философия свободы. М.: Путь, 1911. 288 с.

4. *Бердяев Н.А.* Человек и машина (проблема социологии и метафизики техники) // *Путь*. 1933. № 38. С. 3—37.
5. *Бердяев Н.А.* Чувство Италии // *Биржевые ведомости*. 1915. 2 июля. № 14939.
6. *Герцык Е.* Воспоминания. Париж: YMCA-Press, 1973. 192 с.
7. *Коломина Б.* Публичное и приватное: архитектура как масс-медиа / Пер. с англ. М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. 248 с.
8. *Сеннет Р.* Умо-зрение: Устройство и социальная жизнь городов / Пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2024. 248 с.
9. *Уорхол Э.* Философия Энди Уорхола (от А к Б и наоборот) / Пер. с англ. М.: Д. Аронов, 2002. 224 с.
10. *Andreopoulos A., Harper D.* Christos Yannaras: Philosophy, Theology, Culture. London: Routledge, 2018. 222 p.

References

1. *Berdyayev N.A.* Self-Knowledge. Paris: YMCA-Press, 1948. 378 p.
2. *Berdyayev N.A.* The Meaning of Creativity. An Experience of Justifying Man. M.: Publishing House of G.A. Lehman and S.I. Sakharov, 1916. 360 p.
3. *Berdyayev N.A.* Philosophy of Freedom. Moscow: Put', 1911. 288 p.
4. *Berdyayev N.A.* Human and Machine (the Problem of Sociology and Metaphysics of Technology) // *Put'*. 1933. № 38. P. 3—37.
5. *Berdyayev N.A.* The Feeling of Italy // *Stock Exchange News*. 1915. July 2. No 14939.
6. *Gertsyk E.* Memories. Paris: YMCA-Press, 1973. 192 p.
7. *Kolomina B.* Public and Private: Architecture as Mass Media / Trans. from English. M.: Ad Marginem Press, 2024. 248 p.
8. *Sennett R.* The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities / Trans. from English. M.: New Literary Observer, 2024. 248 p.
9. *Warhol E.* The Philosophy of Andy Warhol (from A to B and Backwards) / Trans. from English. M.: D. Aronov, 2002. 224 p.
10. *Andreopoulos A., Harper D.* Christos Yannaras: Philosophy, Theology, Culture. London: Routledge, 2018. 222 p.